

Diagnostico diferencial entre trastorno psicótico inducido por sustancias y esquizofrenia: Reporte de caso

Differential Diagnosis Between Substance-Induced Psychotic Disorder and Schizophrenia: Case Report

Karen N. Gaytan-Rangel, Yadhira Izquierdo-Herrera, Gustavo R. Vásquez-Morales y Marisa Morales-Cárdenas

Licenciatura en médico cirujano, Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Resumen: El trastorno psicótico inducido por sustancias (TPIS) es una condición psiquiátrica caracterizada por alucinaciones y delirios que aparecen tras el consumo de drogas o durante la abstinencia. La esquizofrenia, por su parte, comparte estos síntomas, pero además incluye discurso y comportamiento desorganizado, lo que dificulta el diagnóstico diferencial, especialmente en fases iniciales. En este caso clínico se presenta un paciente masculino de 43 años de edad con antecedentes de esquizofrenia desde los 19 años y consumo previo de sustancias como cocaína y anfetaminas. Actualmente se encuentra en tratamiento con quetiapina (100 mg cada 12 horas) y risperidona (2 mg cada 12 horas), aunque presenta bajo apego terapéutico. Acude a revaloración psiquiátrica anual, donde se documentan síntomas como ansiedad, alteraciones del sueño y risas inmotivadas. Se remite a psicoterapia, resaltando la necesidad de una evaluación clínica detallada para establecer un diagnóstico diferencial adecuado entre TPIS y esquizofrenia.

Palabras clave: Trastorno psicótico inducido por sustancias, esquizofrenia, diagnostico diferencial, consumo de drogas, antipsicóticos.

Abstract: Substance-induced psychotic disorder (SIPD) is a psychiatric condition characterized by hallucinations and delusions following drug use or during withdrawal. Schizophrenia also presents these symptoms but includes disorganized speech and behavior, making the differential diagnosis challenging, especially in early stages. This clinical case describes a 43-year-old male patient with a history of schizophrenia since age 19 and prior substance use, including cocaine and amphetamines. He is currently treated with quetiapine (100 mg every 12 hours) and risperidone (2 mg every 12 hours), although with poor adherence. During his annual psychiatric evaluation, symptoms such as anxiety, sleep disturbances, and inappropriate laughter were observed. He is referred to psychotherapy, highlighting the need for thorough clinical assessment to establish an accurate differential diagnosis between SIPD and schizophrenia.

Key Words: Substance-induced psychosis, schizophrenia, differential diagnosis, substance use, antipsychotics.

Introducción

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales define el trastorno psicótico inducido por

sustancias (TPIS) como una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por la presencia de alucinaciones y/o delirios durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de alguna sustancia. Dichos síntomas

se resuelven luego de una abstinencia prolongada. (más de un mes)¹.

Sustancias como el alcohol, cannabis, alucinógenos, inhalantes, sedantes y estimulantes pueden desencadenar un trastorno psicótico, y son además factores de riesgo para una evolución a esquizofrenia. El inicio del trastorno varía de acuerdo con los efectos fisiológicos de la sustancia². El abordaje común de TPIS suele incluir hospitalización breve y eliminar el uso de la sustancia, además de antipsicóticos³.

Por su parte, la esquizofrenia se define como una enfermedad psiquiátrica grave en donde el paciente presenta delirios, alucinaciones, (al igual que en el TPIS) síntomas negativos, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado y/o catatónico. El criterio diagnóstico de esquizofrenia incluye presentar al menos durante un mes dos o más de los síntomas anteriores en un periodo de seis meses¹.

Se ha reportado un mayor diagnóstico en varones, así como un inicio más temprano de la enfermedad a inicios de los veinte y en mujeres a finales de los veinte. Además, los varones presentan síntomas negativos más pronunciados y mayor disfunción cognitiva, lo cual se asocia a un peor pronóstico⁴. En cuanto al tratamiento de primera línea se prefiere la monoterapia con antipsicóticos de segunda generación a dosis bajas y modificar paulatinamente hasta dosis mínimas terapéuticas⁵.

Dadas las similitudes en la presentación clínica inicial de ambos trastornos psiquiátricos, así como los factores de riesgo desencadenantes, resulta importante identificar sus diferencias para establecer un diagnóstico adecuado en el paciente.

Objetivo

Realizar un óptimo diagnóstico diferencial entre trastorno psicótico inducido por sustancias y esquizofrenia durante la práctica médica en psiquiatría.

Caso clínico

Paciente masculino de 43 años de edad con antecedente de esquizofrenia desde los 19 años de edad y consumo de cocaína, marihuana, anfetaminas, y agua celeste desde los 18 hasta los 30 años de edad. Actualmente en tratamiento con quetiapina 100 mg cada 12 horas por la mañana y risperidona 2 mg cada 12 horas.

Acude a consulta en psiquiatría para recibir tratamiento especializado y revaloración psiquiátrica anual.

En el examen mental se encontró con datos de ansiedad, sueño con dificultad, persiste con risas inmotivadoras y sollozos además de algunas alucinaciones auditivas. Los padres refieren que no dura en los empleos por falta de adaptación en las actividades y hacia los compañeros.

Durante la consulta el paciente presenta sentimientos de inconformidad, inutilidad, aislamiento y ansiedad, asociados al consumo de diversas drogas durante muchos años de su vida lo que sugiere trastorno psicótico inducido por sustancias. Además, en ocasiones habla solo, se ríe solo y escucha voces. Continúa con el consumo de tabaco con 10 cigarrillos al día.

De acuerdo con el examen mental y los datos recabados en la consulta se formula diagnóstico de trastorno psicótico inducido por sustancias de comienzo tardío, además de persistencia de

síntomas psicóticos debido a la falta de apego al tratamiento. Se les insiste a los padres tener el control de sus medicamentos y se propone antipsicótico de depósito.

Se remite al paciente hacia psicoterapia y se indica revaloración tetramestral.

Discusión

Principalmente en la fase inicial, el TPIS y la esquizofrenia son difíciles de distinguir debido a que comparten algunos criterios diagnósticos como la presencia de alucinaciones y/o delirios. Ademase en algunos casos resulta complicado comprobar que una sustancia es la causa de la psicosis debido que esta puede presentarse incluso en la abstinencia⁶.

No obstante, se ha evidenciado que un porcentaje de personas que presentan un TPIS evolucionan hacia un trastorno grave, como la esquizofrenia⁷.

La diferencia entre el trastorno psicótico y la esquizofrenia radica principalmente en que la esquizofrenia es un tipo específico de trastorno psicótico que se caracteriza por una combinación de síntomas positivos y negativos. Los síntomas positivos incluyen alucinaciones y delirios, mientras que los síntomas negativos pueden incluir afecto plano y disminución de la capacidad para funcionar en entornos sociales⁸.

Por otro lado, el término "trastorno psicótico" es más amplio y abarca una variedad de condiciones que presentan síntomas psicóticos, como el trastorno esquizofreniforme, el trastorno delirante y el trastorno esquizoafectivo, entre otros. Estos trastornos se diferencian entre sí por la duración, el número y la gravedad⁹.

La esquizofrenia, en particular, se distingue por su curso crónico y la presencia de síntomas negativos y cognitivos que pueden preceder al primer episodio psicótico¹⁰.

En el caso estudiado, el paciente presenta los síntomas positivos y negativos antes mencionados característicos de la esquizofrenia además de una cronicidad en la presentación de los mismos (desde los 19 hasta los 43 años de edad) con lo cual se descarta el diagnóstico de trastorno psicótico inducido por sustancias que se realizó durante la consulta y se debe reformar a esquizofrenia.

Conclusiones

El trastorno psicótico inducido por sustancias (TPIS) es a menudo confundido con esquizofrenia al realizar el diagnóstico en pacientes psiquiátricos por las similitudes que presentan en la fase inicial y el factor de riesgo en común dentro de los pacientes con antecedente de consumo de sustancias.

Por ello, es fundamental llevar a cabo un diagnóstico diferencial preciso entre estos trastornos y seguir un protocolo de atención médica que oriente a un adecuado tratamiento para el paciente.

Responsabilidades éticas

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5ª ed. Arlington (VA): American Psychiatric Publishing; 2013. Available from: <https://www.federaciocatalanatdah.org/wp-content/uploads/2018/12/dsm5-manualdiagnosticoyestadisticodelostrastornosmentales-161006005112.pdf>
2. Tamminga C. Trastornos psicóticos inducidos por sustancias o medicamentos [Internet]. Manual MSD Versión Para Público General. 2022. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/esquizofrenia-y-trastornos-relacionados/trastornos-psic%C3%B3ticos-inducidos-por-sustancias-o-medicamentos>
3. Baldaçara L, Ramos A, Castaldelli-Maia JM. Managing drug-induced psychosis. *Int Rev Psychiatry*. 2023;35(5–6):496–502. doi: 10.1080/09540261.2023.2261544
4. Hany M, Rehman B, Rizvi A, Chapman J. Schizophrenia [Internet]. StatPearls - NCBI Bookshelf. 2024. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539864/#article-28759.s3>
5. Gobierno de México. Trastornos psicóticos agudos y transitorios [Internet]. 2024 [citado 2025 abril 29]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/944398/PAM-SM-004_Trastornos_psic_ticos_agudos_y_transitorios.pdf
6. Bramness JG, Hjorthøj C, Niemelä S, Taipale H, Rognli EB. Discussing the concept of substance-induced psychosis (SIP). *Psychological Medicine*. 2024;54(11):2852–6. doi:10.1017/S0033291724001442
7. Murrie B, Lappin J, Large M, Sara G. Transition of substance-induced, brief, and atypical psychoses to schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. *Schizophrenia Bulletin* [Internet]. 2020 May;46(3):505–17. Available from: <https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/article/46/3/505/5588638>
8. Jauhar S, Johnstone M, McKenna PJ. Schizophrenia. *The Lancet* [Internet]. 2022 Jan 29;399(10323):473-86. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35093231/>
9. Heckers S, Barch DM, Bustillo J, Gaebel W, Gur R, Malaspina D, et al. Structure of the psychotic disorders classification in DSM-5. *Schizophr Res*. 2013;150(1):11–14. doi:10.1016/j.schres.2013.04.039
10. Loch AA. Schizophrenia, not a psychotic disorder: Bleuler revisited. *Front Psychiatry*. 2019 May 10;10:328. doi: 10.3389/fpsy.2019.00328. PMID: 31133901; PMCID: PMC6526283.